

УДК 004.9:330.47(574)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Муталиева А.А.

PhD.

Науkenова Б.Н.

к.э.н.

Әбілқайыр Е.

студент 1 курса.

Холдаров А.Ж.

студент 2 курс.

Региональный инновационный университет. Шымкент, Казахстан.

Жуманов Шерзод Норбоеич

СамГАСУ начальник кафедры “Управления бизнесом”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17886405>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса цифровой трансформации в Казахстане и основные направления государственной программы «Цифровой Казахстан». Программа дала мощный импульс развитию страны через цифровизацию экономики, совершенствование цифровой инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения и поддержку инноваций. Отмечаются достигнутые результаты, а также сохраняющиеся проблемы, такие как кадровый дефицит, инфраструктурное неравенство и вопросы кибербезопасности. В перспективе стратегическими приоритетами для Казахстана являются развитие человеческого капитала и обеспечение доступности цифровых услуг для всех граждан.

Ключевые слова: цифровая экономика, Цифровой Казахстан, цифровизация, цифровая трансформация, электронное правительство, цифровая инфраструктура, инновационная экосистема, кибербезопасность, искусственный интеллект, блокчейн, цифровая грамотность

Abstract. The article examines the features of the digital transformation process in Kazakhstan and the main directions of the state program “Digital Kazakhstan.” The program has provided a strong impetus for the country's development through the digitalization of the economy, improvement of digital infrastructure, enhancement of the population's digital literacy, and support for innovations. The achieved results, as well as the existing challenges, such as the shortage of skilled personnel, infrastructural inequality, and cybersecurity issues, are highlighted. In the future, strategic priorities for Kazakhstan include the development of human capital and ensuring the accessibility of digital services for all citizens.

За последнее десятилетие цифровые технологии стали ключевым фактором глобального экономического и социального развития. Цифровая трансформация выступает инструментом повышения эффективности государственного управления, оптимизации взаимодействия общественных институтов и технологической модернизации национальной экономики.

Казахстан, обладая значительными природными ресурсами и стратегическим географическим положением в центре Евразии, активно включился в глобальные процессы цифрового развития.

В 2017 году Правительство Республики Казахстан утвердило государственную программу «Цифровой Казахстан», направленную на ускорение цифровых преобразований в экономике, государственном управлении и социальной сфере.

Основные направления программы «Цифровой Казахстан»

Программа включает пять ключевых приоритетов:

1. цифровизация экономических отраслей;
2. развитие цифровой инфраструктуры;
3. повышение цифровой компетентности населения;
4. совершенствование механизмов электронного правительства;
5. формирование инновационной экосистемы.

Её цели заключаются в повышении качества жизни населения, росте производительности экономики, сокращении цифрового неравенства и улучшении качества государственных услуг.

Внедрение цифровых сервисов позволило сократить бюрократические барьеры и повысить прозрачность административных процессов. По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2024), 92% государственных услуг предоставляются онлайн, что вывело Казахстан на 24-е место в мировом рейтинге цифровизации ООН.

Экономический эффект цифровизации выражается в снижении теневой экономики и повышении эффективности бюджетных расходов. С 2021 года более 28 млрд тенге выведено из теневого оборота, а совокупная экономическая выгода составила 51,3 млрд тенге [2].

Надёжная цифровая инфраструктура является ключевым фактором успешной трансформации. До 2027 года планируется обеспечить 3010 сельских населённых пунктов оптоволоконной сетью, что позволит подключить к высокоскоростному интернету 2039 школ и тысячи домохозяйств [3].

Сеть Starlink подключила к интернету 1674 школы, а до конца 2025 года ещё 328 сёл будут обеспечены спутниковым доступом [4]. В регионах ведётся работа по достижению 99%-ного покрытия мобильным интернетом. Однако сохраняются проблемы низкого качества связи и нехватки цифровых устройств в сельских районах, что ведёт к образовательному и социальному неравенству.

Успешная цифровизация невозможна без подготовки квалифицированных кадров.

Программа предусматривает развитие STEM-образования и создание инновационных платформ. Одним из ключевых проектов является QazTech, позволяющий сокращать сроки разработки цифровых решений с нескольких лет до шести месяцев. Кроме того, разработана база данных KazMMLU — первый казахскоязычный аналог MMLU, открывающий возможности для развития моделей искусственного интеллекта на казахском языке [5]. Расширение цифровых систем усилило угрозы кибератак и утечек данных.

Казахстан уделяет особое внимание защите персональных данных и укреплению национальной информационной инфраструктуры. Развитие законодательной базы и создание системы кибербезопасности являются ключевыми условиями устойчивого цифрового будущего.

В Казахстане активно формируется культура технологического предпринимательства, основанная на синергии государства, бизнеса и научно-образовательного сообщества. Инновационные центры QazInnovations и Astana Hub выступают ключевыми институтами поддержки стартапов, внедрения цифровых решений и развития IT-экосистемы. Они способствуют коммерциализации научных разработок, интеграции отечественных проектов в международные технологические цепочки и формированию инновационного класса предпринимателей.

Цифровая трансформация Казахстана представляет собой стратегический переход на качественно новый этап развития экономики и общества, направленный на формирование устойчивого цифрового государства. Программа «Цифровой Казахстан» уже продемонстрировала значительные результаты в повышении эффективности государственного управления, улучшении доступности услуг и стимулировании инновационной активности.

Однако для закрепления достигнутых успехов и дальнейшего прогресса требуется реализация комплекса долгосрочных мер, включающих:

- дальнейшее развитие цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры;
- повышение квалификации кадров и развитие цифровых компетенций населения;
- обеспечение цифрового равенства между регионами;
- укрепление национальной системы кибербезопасности;
- интеграцию международного опыта и адаптацию глобальных цифровых стандартов.

Особое значение приобретает развитие цифрового суверенитета — способности государства самостоятельно управлять своими данными, технологиями и критической инфраструктурой. Это позволит не только обеспечить безопасность, но и повысить конкурентоспособность Казахстана в мировой цифровой экономике.

В перспективе научные исследования в данной области должны быть направлены на комплексный сравнительный анализ эффективности программы «Цифровой Казахстан», оценку её социально-экономического воздействия и сопоставление с успешными международными практиками (Эстония, Сингапур, Южная Корея, ОАЭ). Такая работа позволит выработать научно обоснованные рекомендации по формированию национальной цифровой стратегии нового поколения, ориентированной на инновационную устойчивость, технологическую независимость и повышение качества жизни граждан.

Список литературы

1. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Данные 2024 г.
2. Sputnik Казахстан. «Экономическая эффективность цифровизации – 51,3 млрд тенге». 2025. URL: <https://sputnik.kz>

3. Informburo.kz. «До 2027 года 3010 аулов будут обеспечены оптоволоконным интернетом». 2025.
4. Krmm.kz. «План обеспечения интернетом Актюбинской и Абайской областей». 2025.
5. Arxiv.org. «KazMMLU: казахскоязычная база данных для обучения искусственного интеллекта». 2025.